

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 6

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Очилов Улугбек Усмонович

*PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Шавази Наргиз Нуралiena

*DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Юлдашев Равшан Захидович

*Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор, Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Сандов Сандамир Абборович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии
факультета постдипломного образования СамГМУ.
Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой
диагностики Таджикского медицинского университета,
д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Abdullaeva S. Lola, Kattakhodzhaeva K. Makhmuda**
RISK FACTORS AND DIAGNOSIS OF MASSIVE OBSTETRIC HEMORRHAGE.....9
2. **Agababyan R. Larisa, Isayeva CH. Sakhiba**
OPPORTUNITIES OF THE OPERATIVE LAPAROSCOPY IN GYNECOLOGICAL SURGERY.....15
3. **Muminjonova F. Iroda, Abdullayeva M. Lagiya**
USE OF RADIOFREQUENCY ABLATION IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH UTERINE MYOMA.....21
4. **Negmadjanov B. Bakhodur, Makhmudova E. Sevara**
GENETIC ASPECTS AND DIAGNOSIS OF CONGENITAL MALFORMATIONS OF THE GENITALS.....26
5. **Zufarova A. Shaxnoza., Eshdavlatov E. Ilkhom**
PATHOGENETIC MECHANISMS OF "EPITHELIAL-MESENCHYMAL TRANSITIONS" IN THE DEVELOPMENT OF ADHESIVE DISEASE DURING SURGICAL INTERVENTIONS IN GYNECOLOGY.....34

EXPERIMENTAL BIOMEDICINE

6. **Allahverdiyev E. Emin, Alekberova K. Chimnaz, Nasibova R. Gunel, Mammadova K. Tacli, Jafarova R. Aygun, Huseynov R. Kanan**
TREATMENT AND PREVENTION OF POSTPARTUM PARESIS.....40
7. **Verdiyeva E. Leyla, Nasibova R. Gunel, Mammadova A. Ayten, Abbasov H. Seymur, Quluyeva M. Aida**
RECOVERY OVARIAN ACTIVITY AFTER CALVING.....44
8. **Rasulov Kh. Alisher, Ibragimov S. Abdurahmon, Makhmudov D. Sardor, Turaev S. Abbasxon, Shadmanov K. Kamoliddin**
GOSSYPOL IS A SUBSTANCE WITH UNIQUE PROPERTIES: FEATURES AND PROSPECTS FOR APPLICATION IN VARIOUS FIELDS OF SCIENCE AND PRODUCTION.....48
9. **Hikmatulaev Z. Rukhulla**
IMMUNOCHEMICAL EVALUATION OF SPINAL CORD INJURY BIOMARKER S100B IN EXPERIMENTAL ANIMAL MODEL.....57

INFECTION AND INFECTIOUS DISEASES

10. **Abduvakhitova N. Indira**
EVALUATION OF HUMORAL IMMUNITY INDICATORS IN HERPES-ASSOCIATED ERYTHEMA MULTIFORME.....63
11. **Sayfutdinov A. Zainiddin**
MICROBIOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF WIDESPREAD DRUG-RESISTANT PULMONARY TUBERCULOSIS.....68

OTORHINOLARYNGOLOGY

12. **Karabayeva X. Zilola, Nasretdinova T. Maxzuna**
EPIDEMIOLOGY OF CHRONIC OCCUPATIONAL ALLERGIC RHINITIS IN FIBERGLASS WORKERS FIBERGLASS INDUSTRY.....73
13. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher**
MAXILLARY SINUS CYSTS, CLINIC, DIAGNOSIS AND TREATMENT.....78

14. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich**
ANALYSIS OF MICROBIAL FLORA IN PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....84
15. **Safoeva F. Zebo, Usmanova B. Kamila, Bakiev Sh. Shavkatbek**
THE EFFECT OF GENE POLYMORPHISM ON THE DEVELOPMENT OF LARYNGOTRACHEITIS (LITERATURE REVIEW).....92
16. **Samyeva U. Gulnoza, Sabirova B. Shakhlo, Bakhranova Sh. Malika**
IMPROVEMENT OF DIAGNOSTICS AND OPTIMIZATION OF TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC LARYNGITIS.....99

RADIATION DIAGNOSTICS

17. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira** FUNCTIONAL ASSESSMENT OF PATIENTS WITH NODULAR FORMATIONS OF THE THYROID GLAND.....105
18. **Gaybullaev O. Sherzod, Khamidov A. Obid**
THE ROLE OF RADIOLOGY IN REHABILITATION CENTERS: MODERN PROSPECTS AND FUTURE DIRECTIONS.....111
19. **Khamidov A. Obid.**
TELEMEDICINE IN REHABILITATION CENTERS: IMPROVING DIAGNOSTIC QUALITY THROUGH TELE-DIAGNOSIS.....118

MORFOLOGY

20. **Boymanov Kh. Farxod, Shukurova U. Yulduz, Allaberganov Sh. Dilshod**
MICROSCOPIC CHANGES IN INFANT LUNG TISSUE MORTALITY IN ANTENATAL PERIOD125
21. **Gaipov A. Dilmurod, Akhmedova M. Sayyora**
AGE-RELATED CHANGES IN THE FACET JOINTS OF THE LUMBAR SPINE.....132
22. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira**
HISTO-PATHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH THYROID NODULES ACCORDING TO THE BETHESDA CLASSIFICATION.....141
23. **Achilova U. Ozoda, Kayumov A. Abdurakhman, Mahamadalieva Z. Gulchehra**
MORPHOLOGICAL PICTURE OF BONE MARROW IN PATIENTS IN THE EARLY PERIOD AFTER ALLOGENEIC HEMATOPOIETIC CELL TRANSPLANTATION.....147

NEUROLOGY AND PSYCHIATRY

24. **Rasulova K. Dilbar**
THE ROLE OF CLINICAL AND LABORATORY PARAMETERS OF PATIENTS IN THE ACUTE PERIOD OF STROKE TO PREDICT REHABILITATION POTENTIAL.....155
25. **Muxidova X. Gulmira, Teshayev J. Mashrab**
COMPUTER ADDICTION IN TEENAGERS.....161
26. **Saidvaliyev S. Farrukh, Subkhanova Kh. Aziza**
ROLE OF ANTIDEPRESSANTS IN REDUCING THE FREQUENCY AND DURATION OF MIGRAINE HEADACHES.....165

PUBLIC HEALTH

27. **Kamishov V. Sergey, Balenkov Y. Oleg, Niyazov G. Akmal**
ANALYSIS OF TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF COMPULSORY HEALTH INSURANCE IN UZBEKISTAN.....170

ONCOLOGY

28. **Khodjamova A. Gulbakhor, Zulfkorov Z. Khasan, Nigmadjonov S. Abdurashid**
ULTRASONOGRAPHY IN PREDICTING BENIGN OR MALIGNANT NATURE OF SOFT
TISSUE FORMATIONS.....178
29. **Mamarizaev D. Yu.**
FEATURES OF MANAGEMENT AND SURGICAL TREATMENT OF MALIGNANT
PHEOCHROMOCYTOMA.....186
30. **Khamrakulova N.O., Kazimov B.B.**
MODERN VIEW ON THE PROBLEM OF DIAGNOSIS IN PATIENTS WITH
ANGIOFIBROMA OF THE NASOPHARYNX BY DETECTING POLYMORPHISM OF
THE GSTM1 GENE199
31. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira**
EFFECTIVENESS OF APPLYING THE ACR TI-RADS CLASSIFICATION IN PATIENTS
WITH THYROID NODULES FOR FINE-NEEDLE ASPIRATION BIOPSY.....210

THERAPY

32. **Tuychieva K.Sabokhat, Tashkenbaeva N.Eleonora**
PPARG: GENETIC MARKER FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AND METABOLIC
DISORDERS.....217

TRAUMATOLOGY

33. **Tilyakov A. Xasan, Temurov A. Alisher, Nurumov Yo. Sarvat, Ziyotov I.Laziz**
RESULTS OF ENDOPROSTHETICS IN ELDERLY PATIENTS WITH HIP
FRACTURES.....227
34. **Akramov R. Vohid**
METHOD FOR PREVENTION OF EARLY DISLOCATIONS OF ENDOPROTHESIS IN
PATIENTS WITH II-III DEGREE DYSPLASTIC COXARTHROSIS.....234
35. **Nuritdinov A. Ulugbek, Fattakhov A. Ravshan**
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH UNILATERAL
ANTERIOR DISCLOSATION OF THE TMJ ARTICULAR DISC.....238

SURGERY

36. **Rizayev A. Jasur, Abduraxmanov Sh. Diyor**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF VENTRAL HERNIA WITH
CONCOMITANT ABDOMINOPTOSIS245
37. **Rakhmanov E. Kosim, Khamdamov D. Olim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF
PULMONARY ECHINOCOCCOSIS.256
38. **Khamdamov D. Olim, Rakhmanov E. Kosim**
MODERN APPROACHES TO SURGICAL TREATMENT OF THORACIC
ECHINOCOCCOSIS: EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES
AND RADICAL METHODS.....263
39. **Sattarov Kh. Shokir**
CURRENT APPROACHES TO TREATMENT THE PATIENTS WITH WIDESPREAD
PURULENT PERITONITIS.....268
40. **Xujabaev T. Safarboy, Dusiyarov M. Mukhammad**
PREDICTION OF COMPLICATIONS OF HERNIOPLASTY (Literature review).....276
41. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar**
OPTIMIZATION OF METHODS FOR THE DIAGNOSIS OF TOXIC GOITER.....282

42. **Shonazarov Sh. Iskandar, Karimov S. Sardor**
OPTIMISATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF POSTOPERATIVE AND RECURRENT VENTRAL HERNIAS.....288
43. **Arziyev A. Ismoil, Sulaymanov U. Salim, Arziyeva B. Gulnora**
EVALUATION OF THE CLINICAL EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE METHODS IN THE SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATIONS OF CHOLELITHIASIS.....296
44. **Arziyev A. Ismoil, Baratov B. Manon, Arziyeva B. Gulnora**
STAGE SURGICAL TACTICS FOR TREATING COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS: EFFECTIVENESS AND RESULTS302
45. **Arziyev A. Ismoil, Nazarov N. Zokir, Arziyeva B. Gulnora**
CLINICAL ANALYSIS OF SURGICAL TREATMENT OF BILE DUCT INJURIES DURING OPERATIONS.....312
46. **Kadirov N. Rustam, Abdikadirov A. Ulugbek, Kurbaniyazov B. Zafar**
THERAPEUTIC APPLICATIONS OF MINIMALLY INVASIVE DECOMPRESSION PROCEDURES IN THE SURGICAL MANAGEMENT OF CHOLANGITIS.....321
47. **Abdikadirov A. Ulugbek, Kadirov N. Rustam, Kurbaniyazov B. Zafar Bobojonovich**
THERAPEUTIC APPLICATION OF PLASMAPHERESIS IN SURGICAL MANAGEMENT OF ACUTE BENIGN CHOLANGITIS.....330

CHILDREN SURGERY

48. **Chuliev S. Matyoqub**
PURULENT ARTHRITIS IN CHILDREN, CAUSES, CLINIC, DIAGNOSIS, PRINCIPLES OF TREATMENT.....339

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

49. **Khotamova A. Madina, Nazarova Sh. Nodira, Bahridinova R. Mohidil**
CLINICAL MEASURES AND OCCUPATIONAL HYGIENE IN THE TREATMENT OF PERIODONTAL DISEASES AND DISCUSSION OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTIVE MEASURES344
50. **Kubayev S. Aziz, Anvarova A. Muxtasar**
ASSESSMENT OF CHEWING EFFICIENCY AND INDICATORS OF ORAL DRY METABOLISM IN CHILDREN WITH ANOMALIES OF THE MAXILLOFACIAL SYSTEM353
51. **Sadriyev N. Nizom, Musayeva A. Gulchekhra**
CLINICAL AND LABORATORY ASSESSMENT OF INFLAMMATORY PERIODONTAL DISEASES IN PATIENTS WITH CHRONIC LIVER DISEASES OF VIRAL ETIOLOGY.....357
52. **Abdurashidov A. Oybekjon**
MODERN PROBLEMS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ORAL CANDIDIASIS.....366
53. **Islamova B. Nilufar**
ORTHOPEDIC CASES OF ERRORS IN PROSTHETICS ON IMPLANTS.....371
54. **Anvarova A. Muxtasar**
TO EVALUATE THE ORAL MASTICATORY ABILITY AND METABOLIC PARAMETERS OF PATIENTS UNDERGOING UROPLASTY.....376
55. **Tulaganov A. Nozim**
ANALYSIS OF MAXILLARY SINUS CONDITION IN TRAUMATIC INJURIES OF THE ZYGOMATIC-ORBITAL REGION.....380

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

56. **Indiaminov I. Sayit, Kurmasheva K. Jamila.**
FORENSIC ASPECTS OF SEXUAL ABUSE OF GIRLS AND TEENAGE GIRLS.....391

УДК 616.216.1-002

SAFOEVA Zebo Farkhotovna

PhD

USMANOVA Kamila Bakhtiyarovna

BAKIEV Shavkatbek Sherzodovich

Samarkand State Medical University

THE EFFECT OF GENE POLYMORPHISM ON THE DEVELOPMENT OF LARYNGOTRACHEITIS (LITERATURE REVIEW)

For citation: Safoeva F. Zebo, Usmanova B. Kamila, Bakiev Sh. Shavkatbek. The effect of gene polymorphism on the development of laryngotracheitis (Literature review) \ Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 6, pp.92-98

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14605385>

ANNOTATION

Hereditary predisposition to diseases of the upper respiratory tract, including recurrent laryngotracheitis, is a complex phenomenon that can be caused by a variety of genetic factors. In particular, modern research indicates the presence of associations between certain genes and the body's immune response. These genetic variations, in turn, can significantly affect the functionality of the immune system, which, according to data, increases susceptibility to infections that cause inflammatory processes in the larynx and trachea.

Keywords: laryngotracheitis, children, Gene polymorphism, endothelial growth factor, relapsing.

САФОЕВА Зеба Фархотовна

PhD

УСМАНОВА Камила Бахтияровна

БАКИЕВ Шавкатбек Шерзодович

Самаркандский государственный медицинский университет

ВЛИЯНИЕ ГЕННОГО ПОЛИМОРФИЗМА НА РАЗВИТИЕ ЛАРИНГОТРАХЕИТА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

АННОТАЦИЯ

Наследственная предрасположенность к заболеваниям верхних дыхательных путей, включая рецидивирующий ларинготрахеит, представляет собой сложное явление, которое может быть обусловлено множеством генетических факторов. В частности, современные исследования свидетельствуют о наличии ассоциаций между определёнными генами и иммунным ответом организма. Эти генетические вариации, в свою очередь, могут существенно влиять на функциональность иммунной системы, что, как показывают данные, повышает восприимчивость к инфекциям, вызывающим воспалительные процессы в гортани и трахее.

Ключевые слова: ларинготрахеит, дети, полиморфизм генов, фактор роста эндотелия, рецидив.

SAFOYEVA Zebo Farxotovna
PhD

USMONOVA Kamila Baxtiyarovna
BAKIEV Shavkatbek Sherzodovich
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

GEN POLIMORFIZMINING LARINGOTRAXEIT RIVOJLANISHIGA TA'SIRI (ADABIYOTLAR SHARHI)

ANNOTATSIYA

Yuqori nafas yo'llari kasalliklariga, shu jumladan takroriy laringotraxeitga irsiy moyillik turli xil genetik omillarga bog'liq bo'lishi mumkin bo'lgan murakkab hodisadir. Xususan, zamonaviy tadqiqotlar ma'lum genlar va tananing immunitet reaksiyasi o'rtasida assotsiatsiyalar mavjudligini ko'rsatadi. Ushbu genetik o'zgarishlar, o'z navbatida, immunitet tizimining ishlashiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin, bu ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, laringeal va traxeyada yallig'lanish jarayonlarini keltirib chiqaradigan infeksiyalarga sezuvchanlikni oshiradi.

Kalit so'zlar: laringotraxeit, bolalar, gen polimorfizmi, endotelial o'sish omili, qaytalanuvchi.

Введение. Особенно следует отметить, что полиморфизмы в генах, отвечающих за синтез цитокинов и других молекул, регулирующих иммунный ответ, могут играть значительную роль в патогенезе данного заболевания. Таким образом, понимание генетических аспектов, связанных с рецидивирующим ларинготрахеитом, может способствовать разработке более эффективных стратегий профилактики и терапии, что является важным направлением в области медицинских исследований [2,3].

Иммунный ответ организма представляет собой сложный и многогранный процесс, в котором генетические факторы играют ключевую роль. В связи с этим следует отметить, что генетические вариации могут оказывать влияние на функционирование иммунной системы, что, в свою очередь, повышает восприимчивость к инфекциям и может привести к развитию рецидивирующего ларинготрахеита [1,5].

Например, мутации в генах, кодирующих синтез цитокинов — молекул, регулирующих иммунные реакции — могут существенно нарушать нормальные механизмы иммунного ответа. Это может учитываться в сохранении как количественного, так и полноценного состава иммунных клеток, что в конечном итоге обеспечивает недостаточные защитные пути от патогенов [4,8]. В результате таких явлений может возникнуть хроническое состояние здоровья, предрасполагающее к рецидивам заболевания. Таким образом, изучение генетических аспектов, влияющих на иммунный ответ, представляет собой важное направление в области медицинских исследований и имеет важное значение для понимания патогенеза рецидивирующего ларинготрахеита, а также для разработки целенаправленных терапевтических стратегий [6,9].

В XX веке были осуществлены значительные открытия в области генетики и молекулярной биологии, что стало основой для углубленного понимания механизмов моногенных наследственных заболеваний. Однако многофакторные заболевания, такие как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и определенные формы рака, продолжают оставаться менее понятными. Эти патологии развиваются в результате сложного взаимодействия климатических и экологических факторов, что существенно затрудняет их изучение [7,10].

С целью расшифровки механизмов формирования многофакторных заболеваний научные центры провели детальный биохимический и патогенетический анализ путей, способствующих их развитию. Исследования направлены на выявление потенциальных генов-кандидатов, которые могут играть ключевую роль в патогенезе данных заболеваний [11].

Используя современные методы, такие как геномное секвенирование и ассоциации генов с фенотипами, исследователи надеются сформировать более полное представление о том, как взаимодействие различных генов и экзогенных факторов может существенно влиять на риск развития заболеваний [8].

Системный подход к изучению многофакторных нарушений также включает в себя анализ метаболических путей и клеточных взаимодействий, что может открыть новые горизонты в преодолении этих сложных патологий. В перспективе такие исследования могут привести к разработке более эффективных методов профилактики и терапии, направленных на специфические механизмы, лежащие в основе многофакторных заболеваний, что, в свою очередь, может существенно улучшить результаты клинической практики [12,16]. Глутатион (GSH) играет ключевую роль в антиоксидантной защите организма, будучи высококонцентрированным в различных тканях млекопитающих, включая печень, почки, головной мозг, мышцы и эритроциты. Его концентрация достигает миллимолярных значений, что свидетельствует о важности этого трипептида для поддержания окислительно-восстановительного баланса [4,15].

Основной антиоксидантный эффект глутатиона реализуется через его взаимодействие с ферментативными антиоксидантами. В качестве субстрата для таких ферментов, как глутатионпероксидаза (GPX1) и глутатион-S-трансфераза (GST), глутатион выступает донором атомов водорода, обеспечивая нейтрализацию перекиси водорода и липидных перекисей. Это взаимодействие не только способствует защите клеток от окислительного стресса, но и предотвращает повреждение мембран, что делает глутатион важным ингибитором активных форм кислорода (АФК) [6,16].

Кроме антиоксидантной функции, глутатион участвует в многочисленных биологических процессах. Он играет значительную роль в синтезе ДНК и белков, способствует детоксикации ксенобиотиков и свободных радикалов, а также участвует в восстановительных реакциях. Таким образом, глутатион является универсальным компонентом, необходимым для поддержания здоровья клеток и нормального функционирования организма в целом. Исследования его функций и механизмов действия продолжаются, открывая новые горизонты для понимания его значимости в физиологии и патологии [7,14].

Глутатион-S-трансферазы (GST) представляют собой ферменты, широко распространенные в природе и обнаруженные практически у всех живых организмов. Эти ферменты играют критическую роль в защите клеток от ксенобиотиков и продуктов перекисного окисления липидов, осуществляя их детоксикацию и восстановление [9,13].

Основная функция GST заключается в катализе конъюгации редуцированного глутатиона (GSH) с различными соединениями, обладающими электрофильными центрами. Этот процесс включает образование связи между сульфгидрильной группой GSH и субстратом, что способствует нейтрализации потенциально вредных веществ [10,11,12]. Кроме того, некоторые из глутатион-S-трансфераз обладают способностью эффективно осуществлять глутатион-зависимое восстановление органических гидрофобных гидроперекисей, таких как гидроперекиси полиненасыщенных жирных кислот, фосфолипидов, мононуклеотидов и даже ДНК, что подчеркивает их многофункциональность [14].

Помимо каталитической активности, GST выполняют и некаталитические функции, связанные с изолированием канцерогенов и внутриклеточным транспортом широкого спектра гидрофобных лигандов. Эти ферменты также участвуют в моделировании путей передачи внутриклеточного сигнала, что делает их важными регуляторами клеточной физиологии и метаболизма [3,15]. Исследования, посвященные глутатион-S-трансферазам, продолжаются, и их результаты могут иметь значительные последствия для понимания механизмов клеточной адаптации к стрессам и токсическим воздействиям, а также для разработки новых подходов в терапии заболеваний, связанных с окислительным стрессом и канцерогенезом [7].

Интерес глутатионтрансферазы вызывает ещё и потому, что являются важным компонентом антиоксидантной защиты, особенно от эндогенных метаболитов, так как способны утилизировать продукты свободно радикального повреждения [5].

Гены суперсемейства глутатион-S-трансфераз кодируют аминокислотную последовательность ферментов, которые участвуют в защитных метаболических реакциях, протекающих в клетке, играя важнейшую роль в жизнедеятельности всего организма. У млекопитающих глутатион-S-трансферазы присутствуют практически во всех органах и тканях и начинают экспрессироваться еще в эмбриональном периоде развития [4]. Одна из главных функций глутатион-S-трансфераз – участие в процессах детоксикации ксенобиотиков. Так как эти вещества являются чужеродными для организма, в клетке запускаются метаболические реакции, направленные на снижение их активности [12]. Наряду с детоксикацией глутатион-S-трансферазы участвуют в антиоксидантной защите клетки, восстанавливая органические гидроперекиси до спиртов, в результате чего происходит обезвреживание продуктов перекисного окисления липидов и пероксидов ДНК [14]. Сохранение оптимального для клетки соотношения восстановленного и окисленного глутатиона важно для ее жизнеспособности [6]. Классификация глутатион-S-трансфераз основана на сходстве их аминокислотной последовательности и включает восемь классов, обозначенных буквами греческого алфавита: α , ζ , θ , κ , μ , π , σ , ω [4].

К настоящему времени наиболее изучены следующие классы глутатион-S-трансфераз: GSTM, GSTT и GSTP. Семейства GSTM и GSTT состоят из кластера генов. В семействе GSTP один фермент и, соответственно, один ген. Гены глутатион-S-трансфераз характеризуются наличием полиморфизмов, что приводит к появлению ферментов с измененной аминокислотной последовательностью. Присутствие изоформ ферментов в генотипе человека эволюционно связано с его адаптацией к различным климатическим, экологическим и другим факторам [13]. В семействах GSTM и GSTT наиболее изучен инсерционно/делеционный полиморфизм генов GSTM1 (глутатионтрансфераза класса μ -1) и GSTT1 (глутатионтрансфераза класса θ -1). Указанный полиморфизм затрагивает структурную часть генов, что приводит к полному отсутствию соответствующих ферментов. Гены GSTM1 и GSTT1 картированы на хромосомах 1 (1p13.3) и 22 (22q11.2) соответственно. Частота гомозигот по делетированным аллелям в различных этнических группах варьирует для генов: GSTM1 от 35 до 50 %, GSTT1 – от 25 до 52 %. В гене GSTP1 (глутатионтрансфераза класса π -1) наиболее изучен полиморфизм, связанный с заменой нуклеотидов в 313-м и 341-м положениях гена. В результате A313G замены при синтезе фермента в 105-м положении пептида аминокислота изолейцин меняется на валин (ile/val). Нуклеотидная замена C341T приводит к замене аминокислоты аланин на валин (ala/val) в 114-м положении пептида. Обе мутации находятся в активном центре фермента и значительно снижают его функциональную активность [13]. Аллель А – «дикого» типа кодирует «активный» вариант фермента, аллели В, С, D имеют нуклеотидные замены и кодируют «медленные» варианты белка. Ген GSTP1 локализован на хромосоме 11 (11q13). Так как полиморфные варианты глутатион-S-трансфераз определяют различную ферментативную активность соответствующих белковых продуктов, индивидуумы, в зависимости от особенностей генома, могут обладать повышенной чувствительностью или устойчивостью к действию повреждающих факторов. Наличие в организме человека функционально ослабленных вариантов ферментов повышает восприимчивость организма к вредным воздействиям и, как следствие, к увеличению риска развития ряда заболеваний [12]. Клинические проявления мультифакториальных заболеваний могут иметь отличия у представителей разных этнических групп, что связано с разницей в частоте аллелей и генотипов полиморфных генов в популяциях человека [6,11]. Полиморфизм генов семейства глутатион-S-трансфераз широко изучается в связи с предрасположенностью к ряду заболеваний человека, при этом недостаточно изучена частота аллелей и генотипов этих генов у представителей некоторых этносов. В популяционных исследованиях данные о полиморфизме генов используются при решении вопросов, связанных с эволюцией популяций человека, их происхождением, родством и историческим развитием [2].

Несомненно, изучение генов антиоксидантной защиты является важной задачей при исследовании механизмов биотрансформации химических веществ и выявлении предрасположенности к многофакторным и профессиональным заболеваниям легких. Глутатинозависимые ферменты играют важную роль в формировании оксидативного повреждения и антиоксидантной защиты тканей легких и дыхательных путей [1,14].

Исходя из представлений об окислительном стрессе как о важнейшем этиологическом и патогенетическом факторе развития хронической обструктивной болезни легких и учитывая то, что повышенный риск развития окислительного стресса связан с определенными аллельными вариантами генов ферментов, можно предположить, что данные гены могут быть важной составной частью генетической структуры подверженности к развитию рецидивирующего ларинготрахеита [2].

Рост новых кровеносных сосудов, обеспечивающих транспорт питательных веществ и кислорода, представляет собой основу многих физиологических и патологических процессов. Активный рост сосудов сопровождается, с одной стороны, нормальный рост и развитие организма в пре- и постнатальном периоде, заживление ран, развитие плаценты и желтого тела, и, с другой стороны, развитие раковых опухолей, ревматоидный артрит, ожирение, псориаз, бронхиальную астму, возрастную макулярную дегенерацию сетчатки (ВМД). Пониженная активность ангиогенеза отмечается в старости и при таких заболеваниях, как болезнь Альцгеймера, инсульт, атеросклероз периферических сосудов и др. [10]. Попытки фармакологически активировать рост сосудов пока не принесли успеха. В то же время изучение механизмов регуляции ангиогенеза позволило за последнее десятилетие создать целый ряд лекарств, направленно блокирующих рост новообразованных сосудов. Многие из них вошли в состав первой и второй линий лечения почечно-клеточного рака, рака молочной железы и других локализаций, а также возрастных и сосудистых поражений сетчатки. Механизмы роста сосудов.

Существует несколько путей образования сосудов [14]:

- васкулогенез — рост сосудов у эмбриона с дифференцировкой ангиобластов в эндотелиоциты (после рождения также имеется небольшое количество циркулирующих прогениторных клеток);

- ангиогенез — прорастание новых сосудов из уже имеющейся сети сосудов;

- инвагинация с разделением сосудистой стенки и образованием дочерних сосудов;

- сосудистое кооптирование — присвоение опухолью имеющихся сосудов;

- сосудистая или «васкулогенная» мимикрия — выстилка просвета сосуда клетками опухоли;

- дифференцировка опухолевых клеток в эндотелиоциты. Отметим, что физиологичными являются первые три пути, последние специфичны для канцерогенеза. Ангиогенез — основной путь роста сосудов у человека после рождения. Он проходит в несколько стадий: активация эндотелиоцитов, синтез протеаз и растворение базальной мембраны, миграция эндотелиальных клеток к ангиогенному стимулу, пролиферация эндотелиоцитов и образование первичной сосудистой стенки, ремоделирование сосуда, формирование полноценной структуры сосудистой стенки [13].

Большое значение в регуляции ангиогенеза играет фактор роста эндотелия сосудов VEGF (Vascular endothelial growth factor) и его рецепторы. Семейство молекул VEGF включает несколько факторов: VEGF-A, -B, -C, -D, -E, обнаруженный у Орф-вируса, и плацентарный фактор роста PlGF. VEGF-A, -B и PlGF — основные регуляторы роста кровеносных сосудов, VEGF-C и -D необходимы для формирования лимфатических сосудов [16].

Представители семейства VEGF взаимодействуют с клеткой через три основных тирозинкиназных рецептора: VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3. Также существует два нетирозинкиназных рецептора, усиливающих активационный сигнал, но не передающих его в клетку. Это нейролипин-1 (NRP-1) и нейролипин-2 (NRP-2), при этом NRP-1 является корецептором VEGFR2, а NRP-2 — корецептором VEGFR3. По своей структуре VEGF является гепаринсвязывающим гомодимерным гликопротеидом с молекулярной массой 45

кДа. Семейство факторов VEGF состоит из VEGF A, VEGF B, VEGF C, VEGF D и плацентарного фактора роста, связанного с хромосомой 6p. Многие патологические и физиологические процессы в органах и тканях протекают с участием этих факторов [15].

VEGF A играет ведущую роль в регуляции ангиогенеза. Синтез этого фактора активируется в условиях гипоксии за счет увеличения периода полураспада матричной мРНК от 3 до 8 раз, а также за счет усиления транскрипции гена. При длительно существующей ишемии происходит накопление как самого фактора, так и мРНК, что доказывает положительную обратную связь между ишемией и синтезом VEGF. Существует несколько основных форм VEGF A у человека: VEGF 121, VEGF 145, VEGF 148, VEGF 162, VEGF 121, VEGF 165b, VEGF 183, VEGF 189, VEGF 206 [9].

Согласно исследованиям, фактор роста эндотелия сосудов играет важную роль в прогрессировании ряда заболеваний. Узбекистанскими учеными установлена роль гена в развитии диабетической ретинопатии [41,65-68с]. Авторы отмечают, что при наличии неблагоприятного аллеля G риск развития диабетической ретинопатии увеличивается более чем в 2,1 раза ($\chi^2=5.8$; $P=0.02$; $OR=2.1$; $95\% CI 1.144, 3.896$), что свидетельствует о достаточно независимом и самостоятельном эффекте полиморфизма C634G гена VEGF-A на риск развития диабетической ретинопатии [7].

На сегодняшний день узбекистанскими учеными Мавляновой Ш.З., Бобоевым К.Т. (2019) проведены генетические исследования гена GSTP1 у больных аллергическими заболеваниями кожи, где установлена роль нефункциональных аллельных вариантов G гена GSTP1 в клиническом течении тяжелой степени заболевания. Значимость ассоциации полиморфизма генов первой и второй фазы ксенобиотиков выявлена у женщин с гинекологическими и акушерскими осложнениями [5].

А. В. Вальда и соав. провели исследование ассоциации C634G полиморфизма гена VEGFA с риском развития БА у детей. Выявили что среди обследованных пациентов по полиморфизму C634G гена VEGF преобладают гомозиготы по аллели G. У детей при наличии (GG + CG) генотипов отношение шансов развития бронхиальной астмы составила 2,75. Аллель G предопределяет повышенный уровень VEGF у детей, проявляющийся в усиленном ангиогенезе и склонности к аллергическому воспалению, а также к воспалению пародонта [4].

Вывод: Анализ литературы позволяет сделать вывод о том, что в большинстве работ, посвященных обструктивному ларингиту, основное внимание уделяется различным аспектам, переходу с повторными эпизодами синдрома ларинготрахеального стеноза (СЛТ). Хотя исследования в этой области крайне важны, следует отметить, что вопросы, выявляющие новые факторы риска рецидивирующего течения СЛТ, требуют значительно меньше внимания. На сегодняшний день не разработан четкий, дифференцированный и персонализированный подход к диагностике и распространению повторных эпизодов обструктивного ларингита.

Особую новизну представляют собой вопросы прогнозирования риска возникновения рецидивов СЛТ, так как это может отрицательно влиять на исходы и качество жизни пациентов. Отсутствие систематизированных данных о предрасполагающих факторах и механизмах, способствующее рецидивам, требует проведения исследований в этой области.

Таким образом, все вышеизложенное побудило нас к проведению данного исследования, целью которого является выявление нового фактора риска рецидивирующего развития обструктивного ларингита, а также разработка рекомендаций для более эффективной диагностики и профилактики. Мы надеемся, что результаты нашего исследования способствуют улучшению подходов к отдельным пациентам и мониторингу данных заболеваний.

REFERENCES| CHOCKI | IQTIBOSLAR:

1. Babajanov, O. A., Karimov, H. Ya., Arifov, S. S., & Boboev, K. T. Assessment of the role of the rs2010963 polymorphism of the VEGF gene in the development of rosacea and its

- relationship with clinical forms of the disease. *Cytology and Genetics*, (2019); 53(3), 65-69. (in Russ)
2. Matkarimova, D. S., Karimov, H. Ya., & Boboev, K. T. To study the association of genetic polymorphism rs1800629 of the TNFa gene with the development of immune microthrombovasculitis in adults in Uzbekistan. *Bulletin of Hematology*, (2019); 15(4), 23-27. (in Russ)
 3. Karimov, H. Ya., Allanazarova, B. R., Assesorova, Yu. Yu., Latypova, N. R., & Boboev, K. T. The importance of classical cytogenetic analysis in the case of acute lymphoblastic leukemia with a primary resistant course of the disease. *Bulletin of Hematology*, (2019); 15(2), 36-37. (in Russ)
 4. Gulmukhamedov, P. B., Rizaev, J. A., Khabilov, N. L., & Boboev, K. T. POLYMORPHIC GENES OF THE FOLATE CYCLE AND CONGENITAL MALFORMATIONS OF THE MAXILLOFACIAL REGION. *JOURNAL OF DENTISTRY AND CRANIOFACIAL RESEARCH*, (2023); 4(4). (in Russ)
 5. Karimov, H. Ya., Allanazarova, B. R., Assesorova, Yu. Yu., Latipova, N. R., & Boboev, K. T. The importance of classical cytogenetic analysis in the case of acute lymphoblastic leukemia with a primary resistant course of the disease. *Bulletin of Hematology*, (2019); 15(2), 36-37. (in Russ)
 6. Alieva, V. Sh., Nazarov, A. A., Arifov, S. S., Karimov, H. Ya., & Boboev, K. T. Analysis of the genes of anti-inflammatory cytokines associated with the risk of developing atopic allergic rhinitis. *Medical Journal of Uzbekistan*, (2009); 3, 29-31. (in Russ)
 7. Alimkhodzhayeva, P. R., Karimov, H. Ya., Muminova, S. R., Mavlyanova, S. Z., Tuichibayeva, N. M., Shamsutdinova, D. B., & Boboev, K. T. Development of systems for molecular testing and analysis of the relationship of polymorphism 590C> T of the IL-4 gene with atopic dermatitis. *Medical Journal of Uzbekistan*, (2012); (1), 19-21. (in Russ)
 8. Samoylenko, E. S., Kolesnikova, N. V., Baklay, V. I., Maydannikova, E. Y., & Omelchenko, E. V. VEGF gene polymorphism in complicated infective endocarditis. *Russian Journal of Infection and Immunity*, (2022); 12(5), 938-946.
 9. Vavilin, V. A., Makarova, S. I., Lyakhovich, V. V., & Gavalov, S. M. Association of polymorphic genes of xenobiotic biotransformation with a predisposition to bronchial asthma in children with and without hereditary burden. *Genetics*, (2002); 38(4), 539-545. (in Russ)
 10. Gulyamova, G. S., Mavlyanova, S. Z., & Boboev, K. T. The role of the polymorphic variant of the tumor necrosis factor- α gene in the development of atopic dermatitis in the population of Uzbekistan. *Clinical Dermatology and Venereology*, (2015); 14(4), 79-84. (in Russ)
 11. Kuzmina, L. P., Izmerova, N. I., & Kolyaskina, M. M. The role of polymorphic genes of the xenobiotic biotransformation system in the pathogenesis of occupational allergodermatoses. *Occupational Medicine and Industrial Ecology*, (2011); (7), 17-23. (in Russ)
 12. Karimov, H. Ya., Saidov, A. B., Boboev, K. T., & Assesorova, Yu. Yu. Fundamental and applied aspects of molecular genetics in medicine. Tashkent: IPTD "Uzbekistan", (2016); 352. (in Russ)
 13. Klimontov, V. V., Shevchenko, A. V., Tyan, N. V., Bulumbaeva, D. M., Prokofiev, V. F., & Kononkov, V. I. Polymorphisms of cytokine and matrix metalloproteinase genes associated with coronary heart disease in patients with type 2 diabetes mellitus. *Cardiology*, (2017); 57(8), 5-10. (in Russ)
 14. Kononkov, V. I. Cytokine polygenic complexes are markers of individual adjustment of the state of the cytokine network of a healthy person and patients with diseases of various natures. *Allergology and Immunology*, (2011); 12(2), 191-194. (in Russ)
 15. Lyakhovich, V. V., Vavilin, V. A., Makarova, S. I., Gavalov, S. M., Ryabova, O. A., Chasovnikova, O. B., & Gutkina, N. I. The role of biotransformation enzymes in predisposition to bronchial asthma and the formation of features of its clinical phenotype. *Bulletin of the Russian Academy of Medical Sciences*, (2000); (12), 36-41. (in Russ)
 16. Mavlyanova, Sh. Z., Mullahanov, Zh. B., & Ismagilov, A. I. Modern methods of diagnosis of allergic skin diseases. *Juvenis scientia*, (2020); 6(3), 28-34. (in Russ)

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 6

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000